

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKSPORT VA IMPORT
SOHALARIGA TEGISHLI BO‘LGAN KICHIK BIZNES VA XUSUSIY
TADBIRKORLIKNING ULUSHI**

Tursunov Muhammad Ziyoxon

Qo‘qon universitet talabasi

turssunov.m@gmail.com

Abdullaev Xushnurbek

xanovskiy7@gmail.com

Qo‘qon universitet talabasi

Alimov Abror

alimovabror.711@gmail.com

Qo‘qon universitet talabasi

Annotatsiya: Tezisdagi O‘zbekistondagi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatidagi eksport importni ulushi to‘g‘risida bayon etilgan hamda u haqida umumiy xulosa berilgan mualliflar tomonidan.

Kalit so‘zlar: iqtisodiyot, kichik biznes, eksport, import, xususiy subektlar

Аннотация: В тезис авторы дали общий о доле экспорта и импорта в деятельности малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане

Ключевые слова: экономика, малый бизнес, экспорт, импорт, частные лица.

Abstract: In this thesis, the authors gave a general conclusion about the share of export and import in the activity of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan.

Key words: economy, small business, export, import, private entities.

Hozirgi kunda, har qanday davlat taraqqiyotida asosiy o‘rinlardan biri bu tashqi va ichki savdo aloqalaridir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti

Sh.M.Mirziyoev 7 fevral № 4947 farmoni bilan 2017–2021 yillarda O‘zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasini tasdiqlab berdilar. Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish valiberallashtirish uchun xususiy mulk huquqini himoya qilish va uning ustuvor mavqeini yanada kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojini rag‘batlantirish, hududlar, tuman va shaharlarni kompleks va mutanosib holda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiy ettirish, investitsiyaviy muhitni yaxshilash orqali mamlakatimiz iqtisodiyoti tarmoqlari va hududlariga xorijiy sarmoyalarni faol jalb etilmoqda. Mamlakatimizda ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilash bo‘yicha amalga oshirilayotgan kompleks chora-tadbirlar kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni jadal rivojlantirish va barqaror iqtisodiy o‘rnatish sur‘atlarini ta‘minlash imkonini bermoqda. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni 3.11.2017-yildagi PF-5215-sonli farmonida “Tashqi savdo sohasida boshqaruv tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2017-yil 31-martdagi PF-4996-son farmonlariga, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Tashqi savdo vazirligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2017-yil 13-apreldagi PQ-2887-son qaroriga muvofiq, shuningdek eksport-import operatsiyalarini boshqarish mexanizmlarini yanada takomillashtirish maqsadida. O‘zbekiston Respublikasida eksport va imordagi ulushi (1-jadval).

Indicators	Ekspost	Import
2000	10,2	22,8
2001	9,3	26,7
2002	7,5	24,9
2003	7,3	33,7
2004	7,3	32,7
2005	6,0	33,7
2006	11,2	34,2
2007	14,8	32,0

2008	12,4	35,7
2009	14,6	42,5
2010	13,7	35,8
2011	18,8	34,3
2012	14,0	38,6
2013	26,2	42,4
2014	27,0	45,4
2015	27,0	44,5
2016	26,0	46,8
2017	22,0	53,6
2018	27,2	56,2
2019	27,0	61,6
2020	20,5	51,7

Yuqoridagi jabvalda kichik biznesdagi eksport va imoportning ulushi (foiz)larda ko'rsatib o'tilgan. 2000 yillarda eksport ulushi taqriban 10 foizni ko'rsatdi importda esa taqriban 23 foizni tashkil qildi. 2001 dan 2005 yilgacha 4 foizga keskin tushganini ko'rishimiz mumkin va 2006 yilda keskin kutarildi 5 foizga hamda bu o'sish 2011 yilgacha keskin tarzida ko'tarilganini ko'rishimiz mumkin taqriban 8 foizga o'sdi. 2014 yilda 5 foizga keskin pasladi va 2013 yil taqriban 26 foizga keskin tarzida o'sdi hamda 2019 yilgacha 2 foizga kutarildi. 2020 yilida keskin paslaganligini ko'rishimiz mumkin 7 foizga. 2019 yilda boshlangan Covid 2019 pandemiyasi, albatta, kichik biznes hamda xususiy tadbirkoprlidagi ekport va importning ham o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmadi. Yuqoridagi jadvaldan Covid 2019 pandemiyasi ham iqtisodiyotning bu tarmoqlariga juda katta sezilarli darajadagi salbiy ta'sir ko'rsatmaganligini kuzatishimiz mumkin. Aytishimiz mumkin mamlakatimiz Prezident qarorlari, hukumat qaror va topshiriqlari hamda ularning ijrosi ekanligi barchaga ma'lumdir.

Xulosada ushbu maqoladan shunday xulosa qilish mumkinki, butun tarmoqni xoh ijtimoiy xoh iqtisodiy sohani eksport importsiz tasavvur etib bo‘lmaydi, chunki davlatni boshqa davlatlar bilan bog‘lovchi asosiy magistral yo‘bu tashqi ichki savdodir, uning rivojlanishi davlatning sezilarli iqtisodiy o‘rishini ta'minlaydi. Ko‘plab davlatlar o‘zining iqtisodiyotini rivojlantirishda asosan samarali aloqa vositasi bo‘lgan eksport importniga e‘tibor qaratib foydalanishadi. Bunga asosiy sabablardan biri uning qulayligi va davlatlar o‘rtasidagi aloqalarni olib borishda arzon va ishonchliligi qo‘l keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Salimov X. Jahon mamlakatlari iqtisodiy geografiyasini o‘rganish metodikasi. —T.: 1993.
- 2.СовременныеСША: Энциклопедическийсправочник. —М.: Политиздат, 1998.
- 3.SoliyevA.S. vaboshqalar. Mintaqaviyiqtisodiyot. o‘quvqo‘llanma/mas’ulmuharrirZ.Ahmadjonova. -T.: Universitet, 2003
- 4"УзбекистонМиллийЕнциклопедяси" Давлатилмийнашриёти.
- 5.Zamonaviy dunyoda ilm-fan va madaniyatning o‘rni. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi.
- 6.Mashrabov Muhammad Yusuf & Rustamov Muhammadazizxon “O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINING AHOLI BANDLIGIDAGI ULUSHI”<https://academicsresearch.com/index.php/ysetiaai/article/view/1074>
- 7.lex.uz farmon qaror
8. stat.uz [Tashqi iqtisodiy faoliyat \(stat.uz\)](https://stat.uz)